

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

Edital de Chamada para Publicação de Artigos Científicos para os livros “Segurança Pública: Mulheres”, volumes 1 e 2

Edital Nº 02/2025 – ABERTURA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18600618>

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP), do Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), da Universidade Federal do Pará (UFPA), está recebendo artigos científicos para produção dos livros “*Segurança Pública: 20 anos da lei Maria da Penha*”, volumes 1 e 2. Os livros serão publicados com ISBN (*International Standard Book Number*) digital e físico e DOI (*Digital Object Identifier*), pela Editora Acadêmica da Segurança Pública - EDASP.

1. Sobre os livros

Os livros serão lançados em alusão aos 20 anos de promulgação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11340/06) e serão constituídos por pesquisas, ensaios ou relatos de experiência, em torno de um ou mais dos seguintes aspectos: violência patriarcal, violência contra meninas e mulheres, violência doméstica familiar, aspectos normativos e sobre a aplicação prática da Lei Maria da Penha.

Os livros são coordenados e organizados pelas seguintes docentes:

Volume 1: Prof.^a Adrilayne dos Reis Araújo, Prof.^a Ingrid Sousa Domingues, Prof.^a Ana Daniela Silva da Silveira; Prof.^a Karla Cristina Furtado Nina, Prof.^a Denise da Silva Pinto e Prof.^a Maria do Socorro da Costa Coelho.

Volume 2: Prof.^a Silvia dos Santos de Almeida; Prof.^a Vera Lúcia de Azevedo Lima; Prof.^a Alethea Maria Carolina Sales Bernardo; Prof.^a Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário; Prof.^a Dirce Nascimento Pinheiro; Prof.^a Xaene Maria Fernandes Duarte Mendonça

2. Condições pessoais à submissão

Volume 1 será composto por trabalhos produzidos somente por primeiras autoras mulheres (considerada a perspectiva de gênero) em coparticipação ou não com homens. Já o Volume 2 é de livre submissão para autores de qualquer gênero.

Em qualquer dos casos acima, os autores deverão deter alguma das condições a seguir:

- (a) Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA;
- (b) Pesquisadores Convidados do: (i) Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Justiça e Cidadania (PROGESP), da Universidade Federal da Bahia (UFBA); (ii) Programa de Pós-

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos (PPGSPCDH), da Universidade Estadual do Amazonas (UEA); (iii) Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP), da Universidade Vila Velha (UVV); (iv) Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania (PPGSPDHC), da Universidade Estadual de Roraima (UERR); (v) Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã (PPGSC), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); (vi) Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança (PPGJS), da Universidade Federal Fluminense (UFF); (vii) Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública e Cidadania (PPGSPCid), da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); (viii) Programa de Pós-Graduação Metrologia, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

(c) Docentes e Discentes Convidados do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública: Gestão de Defesa Social (PPGSPGDS), da Universidade de Cabo Verde (UniCV) e do Programa de Pós-Graduação da Academia de Ciências Policiais de Moçambique (ACIPOL);

(d) Pesquisadores convidados pelos coordenadores da obra.

3. Prazos e forma de submissão

A submissão de artigos ocorrerá no período de 03 de dezembro de 2025 até as 23:59h do dia 31 de março de 2026, exclusivamente pelo endereço eletrônico ppgsp@ufpa.br

Os autores devem indicar, no e-mail de submissão, o volume do livro para o qual pretendem submeter seu manuscrito, respeitadas as condições da seção 2, deste edital.

4. Processo de avaliação

A comissão organizadora de cada livro avaliará, primeiramente, o preenchimento dos condicionantes dos itens 2 e 3 deste edital. Os artigos em conformidade, serão submetidos a um processo de dupla revisão às cegas junto ao corpo de avaliadores designado para cada obra. A avaliação - inicialmente, perante dois avaliadores - resultará na aceitação ou rejeição de cada trabalho. Em caso de discordância, os trabalhos serão sujeitos à análise de um terceiro avaliador, cujo parecer condicionará o resultado. Os pareceres serão analisados pela comissão organizadora que decidirá, a partir de suas recomendações, sobre a inclusão na obra, se necessário, mediante ajustes.

Os coordenadores das obras se reservam o direito de selecionar um número limitado de trabalhos - se necessário, diante do volume de submissões - de acordo com os seguintes critérios: *i)* Estrutura adequada; *ii)* clareza no desenvolvimento do assunto; *iii)* profundidade sobre o tema proposto; *iv)* aderência ao tema; *v)* Obediência às regras de normalização.

A inclusão na obra é condicionada, ainda, ao envio da *Carta de Cessão de Direitos Autorais*, devidamente assinada por cada um dos autores e/ou coautores.

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

5. Responsabilidade sobre os conteúdos

Os conteúdos enviados são de inteira responsabilidade dos autores e/ou coautores, inclusive a devida cessão dos dados utilizados no artigo pela(s) fonte(s), quando for este o caso. Não será admitida em hipótese alguma, a substituição ou alteração do conteúdo, inclusão ou exclusão de autores e, a forma/estrutura do artigo submetido.

6. Regras de normalização

O artigo submetido deve ser apresentado no formato **.docx ou .doc** conforme as normas a seguir:

- A) Conter no mínimo 08 e no máximo 15 laudas;
- B) Conter no máximo 5 (cinco) autores/coautores;
- C) Tabelas e gráficos devem ser confeccionados conforme as regras fixadas pelo Conselho Nacional de Estatística, encaminhados no texto e, também, em arquivos em separado nos formatos .DOC e .XLS;
- D) As citações e referências bibliográficas devem ser firmadas segundo as normas ABNT NBR 10520, ABNT_2011 e ABNT 2011-1;
- E) Título em letras maiúsculas e minúsculas, justificado, sem pontuações (espaço simples, negrito, letra Times New Roman 14).

Exemplo:

Perfil das vítimas de crimes contra a mulher na região metropolitana de Belém

- F) Autoria e coautoria: nome completo (negrito, letra Times New Roman, 12), titulação, filiação e Email de preferência institucional (espaço simples, Times New Roman 12). O nome completo deve vir em linha exclusiva e os demais itens não devem exceder duas linhas.

Exemplo:

Edson Marcos Leal Soares Ramos

Doutor em Engenharia de Produção (UFSC) e professor do PPGSP-UFPA. Belém – Pará – Brasil. edson@ufpa.br

- G) Resumo (espaço simples, letra Times New Roman, 12, até 250 palavras) e Palavras-chave (até 3 palavras, separadas por ponto e vírgula, espaço simples, letra Times New Roman, 12).

Observação: O texto do resumo deve ser apresentado na seguinte ordem: importância do estudo; objetivo; materiais e métodos; resultados e discussões; e, conclusão ou

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

considerações finais. As palavras contidas no título não devem aparecer no campo palavras-chave. Todas as palavras-chave devem aparecer no resumo.

Exemplo:

Resumo

Importância do Estudo: O problema da violência contra a mulher ganhou espaço na mídia e nos movimentos sociais somente no final do século XX. **Objetivo:** Este trabalho objetiva apresentar o perfil das vítimas de crimes contra a mulher, na Região Metropolitana de Belém. **Materiais e métodos:** A partir de uma pesquisa realizada, pelo Laboratório de Sistema de Informação e Georreferenciamento e o Grupo de Estudos e Pesquisas Estatísticas e Computacionais, ambos da UFPA, em que o objeto de análise corresponde aos crimes contra mulher registrados no setor social da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belém. Foram utilizadas as técnicas estatísticas análise descritiva e análise de correspondência. **Resultados e discussões:** A vitimização de mulheres teve prevalência de ocorrência nos finais de semana; em via pública e no horário noturno; o instrumento mais utilizado foi arma de fogo; as vítimas são mulheres jovens, solteiras, em fase produtiva e reprodutiva e, com baixa escolaridade. **Conclusões:** Faz-se necessário maior aprofundamento de estudo acerca dos fatores causais deste tipo de violência, como também, reavaliar as medidas públicas de enfrentamento pelos órgãos da segurança pública.

Palavras-chave: Prevalência de ocorrência; Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; Segurança pública.

- H) Introdução (letra Times New Roman de tamanho 12, com Espaço 1,5);
- I) Revisão de Literatura ou Bibliográfica (letra Times New Roman de tamanho 12, e Espaço 1,5)
- J) Materiais e Métodos (letra Times New Roman de tamanho 12, com Espaço 1,5). Deve contemplar os seguintes itens: natureza da pesquisa; locus; fontes de dados; procedimentos de coleta; análise de resultados; Procedimentos éticos.
- K) Resultados e discussões (letra Times New Roman de tamanho 12, com Espaço 1,5).
- L) Conclusão ou Considerações Finais (letra Times New Roman de tamanho 12, com Espaço 1,5).
- M) Referências bibliográficas: devem seguir as Normas ABNT - NBR6023 (letra Times New Roman de tamanho 12, com espaçamento simples, e um espaço simples separando cada referência).

Exemplos :

LEIS

BRASIL. Presidência da República. **Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.** Brasília, 1940.

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. **Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do Art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências**, 2006.

PARÁ, Governo do Estado do Pará. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Polícia Militar do Pará. Lei Complementar Nº 053, de 07 de fevereiro de 2006. **Dispõe sobre a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará - PMPA, e dá outras providências**, Belém, 2014.

DOCUMENTOS OFICIAIS

BRASIL. Ministério da Justiça. INFOPEN. **Levantamento Nacional de informações penitenciárias**. Atualização julho de 2016. SANTOS, Thandara [Org.]. Brasília: Ministério da Justiça. Departamento penitenciário nacional, 2017.

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. 11.ed., São Paulo: FBSP, 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Estimativas da população, 2018**.

IPEA-FBSP. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Fórum Brasileiro de Segurança Pública. **Atlas da Violência**, 2018.

WASELFISZ, J. J. **Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil**. Brasília: Flacso Brasil, 2015.

LIVRO

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. 10.ed., São Paulo: Saraiva, 2024.

CAMPOS, C. H. **Criminologia Feminista: teoria feminista e crítica às criminologias**. 1.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2010.

CAPÍTULO DE LIVRO

LIMA, I. L.; RAMOS, E. M. L. S.; Monteiro, V. F.; Freitas, M. M.; CABRAL, M. T. O. **Perfil criminal das mulheres presas que trabalham em uma Cooperativa no Centro de Recuperação Feminino do município de Ananindeua-Pará**. v. 4, p. 57-67. In: RAMOS, Edson Marcos Leal Soares; COSTA, Ivone Freire; CHAVES, Sônia Cristina Lima; ZOGAHIB, André Luiz Nunes; GOMES, Maria Regina Lopes; ZANETTE, Edgard Vinicius Cacho; FERNANDES, Fernandina Lopes; ALMEIDA, Silvia dos Santos de; REIS, Leonardo Naves dos; RIBEIRO JUNIOR, Humberto. *Segurança e defesa: cidades, criminalidades, tecnologias e diversidades*. 1. ed., Praia, Cabo Verde: Uni-CV, 2019.

AMARANTE, P. D. **Loucura, cultura e subjetividade: conceitos e estratégias, percursos e atores da reforma psiquiátrica brasileira**. In: FLEURY, Sonia (org.). *Saúde e democracia: a luta do CEBES*. São Paulo: Lemos Editorial, p. 163-185, 1997.

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

MAGNO, V. P. M.; RAMOS, E.M.L.S.; FURTADO, K. C. N. The Profile of homicide Perpetrators in Belém-PA: an analysis from feminist criminology. **International Journal of Development Research**, v. 9, p. 25599-25602, 2019.

ALENCAR, R. S.; RAMOS, E.M.L.S.; RAMOS, M. F. H. Violência Doméstica nas Relações Lésbicas: Registros da Invisibilidade. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, v. 12, p. 174-186, 2018.

CHAGAS, C. A. N.; ALMEIDA, L. S.; RAMOS, E.M.L.S.; NETTO, R. M. R. Território e Violência Urbana: os Agentes Macro Territoriais e os Crimes Violentos Letais em Macapá-Amapá. **Caminhos da Geografia (UFU. Online)**, v. 20, p. 385-402, 2019.

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

ANEXO – MODELO DE CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
PARA BRASILEIROS CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu, **Machado de Assis**, brasileiro, inscrito no CPF sob o N° **XXX.XXX.XXX-XX**, portador da cédula de identidade N° **XXXXXXXX**, pelo presente termo, autorizo a publicação do artigo intitulado “**Perfil das vítimas de crimes contra a mulher na Região Metropolitana de Belém**”, de minha autoria ou coautoria na obra “*Segurança Pública: 20 anos da lei Maria da Penha*”, coordenado pelas: Prof.^a Adrilayne dos Reis Araújo, Prof.^a Ingrid Sousa Domingues, Prof.^a Ana Daniela Silva da Silveira; Prof.^a Karla Cristina Furtado Nina, Prof.^a Denise da Silva Pinto e Prof.^a Maria do Socorro da Costa Coelho; Prof.^a Silvia dos Santos de Almeida; Prof.^a Vera Lúcia de Azevedo Lima; Prof.^a Alethea Maria Carolina Sales Bernardo; Prof.^a Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário; Prof.^a Dirce Nascimento Pinheiro; Prof.^a Xaene Maria Fernandes Duarte Mendonça. Trata-se de um artigo que atende plenamente aos requisitos do Edital 002/2025 PPGSP-UFPA e cujo conteúdo do artigo me responsabilizo civilmente. Declaro estar ciente de que não receberei nada pela publicação, dando assim quitação dos direitos autorais.

Por ser verdade, firmo o presente e dou fê.

Belém, 31 de março de 2026.

Machado de Assis

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Projeto Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Pública

PARA NÃO BRASILEIROS CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu, **Mia Couto, Moçambicano**, Passaporte N° **XXXXXXXXX**, data da validade **XX/XX/XXX**, pelo presente termo, autorizo a publicação do artigo intitulado “**Perfil das vítimas de crimes contra a mulher na Região Metropolitana de Belém**”, de minha autoria ou coautoria na obra “**Segurança Pública: 20 anos da lei Maria da Penha**”, coordenado pelos (as): coordenado pelas: Prof.^a Adrilayne dos Reis Araújo, Prof.^a Ingrid Sousa Domingues, Prof.^a Ana Daniela Silva da Silveira; Prof.^a Karla Cristina Furtado Nina, Prof.^a Denise da Silva Pinto e Prof.^a Maria do Socorro da Costa Coelho; Prof.^a Sílvia dos Santos de Almeida; Prof.^a Vera Lúcia de Azevedo Lima; Prof.^a Alethea Maria Carolina Sales Bernardo; Prof.^a Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário; Prof.^a Dirce Nascimento Pinheiro; Prof.^a Xaene Maria Fernandes Duarte Mendonça. Trata-se de um artigo que atende plenamente aos requisitos do Edital 002/2025 PPGSP-UFPA e cujo conteúdo do artigo me responsabilizo civilmente. Declaro estar ciente de que não receberei nada pela publicação, dando assim quitação dos direitos autorais.

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.

Moçambique, 31 de março de 2026.

Mia Couto